

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ И СОХРАНЕНИИ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ТЕМУРИДСКОГО РЕНЕССАНСА

Ишанходжаева З.Р.

д.и.н, профессор,

Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173102>

Эпоха Темуридского ренессанса вошла в историю как яркая страница научных и культурных достижений. Один из наиболее известных миру ученых этого периода является Мирзо Улугбек. Настоящее имя, названного в честь отца Амира Темура, было Мухаммад Тарагай. Уже в детстве он заметно выделялся своим острым умом и сообразительностью, за что Дед прозвал его Улуг Бек – Великий Бек. Именно под этим именем он вошел в историю и полностью оправдал надежды своего Деда. В 1409 г. Мирзо Улугбек был объявлен правителем Мавераннахра со столицей в Самарканде. В сложной политической обстановке, на протяжении почти 40 лет он не только сохранил государство, созданное Амиром Темуrom, но и обеспечил мир и благополучие в стране. Это позволило Мирзо Улугбеку наряду с государственными делами активно заниматься благоустройством Мавераннахра, строить высшие образовательные учреждения – медресе в Самарканде, Бухаре, Гиждуване и Кармане.[1] Продолжая политику своего деда Тимура, Улугбек заботился о развитии системы высшего образования в стране.

В 1417—1420 годах Улугбек построил в Самарканде медресе, которое стало первым строением в архитектурном ансамбле Регистан. В это медресе Улугбек пригласил большое количество астрономов и математиков исламского мира. В годы его правления Самарканд превратился в один из центров мировой науки. Основной сферой интересов Улугбека была астрономия. В 1428 г. завершилось строительство обсерватории Улугбека. Её главным инструментом был квадрант с радиусом 40 метров, не имевший аналогов в мире. Соратники Мирзо Улугбека были выдающиеся астрономы, такие как Кази-заде Руми, Гийасаддин Каши, Али Кушчи. Главные труды Мирзо Улугбека – «Зиджи джадиди Гурагани» – «Новые Гурагановы таблицы», состоящий из таблиц измерений координат светил. Благодаря содержащемуся в нем каталогу 1018 звезд с высокой точностью сферических координат стал сначала широко известен в мусульманском мире, а начиная с середины XVII в. - в Европе и во всем мире. Таким образом, эти таблицы стали первыми после древнегреческого астронома Гиппарха (II в. до н.э.) – за 16 столетий, каталогом, полученным на основе оригинальных астрономических

измерений. Еще одна известная работа Мирзо Улугбека «История четырех улусов» («Тарих-и арба улус») - историческое произведение [2].

Богатейшее историческое и научное наследие Мирзо Улугбека нуждается в сохранении и пропаганде. Сегодня это возможно с использованием цифровых технологий, которые заметно расширяют возможности сохранения и изучения научного наследия среднеазиатских ученых.[3] В этой статье мы рассмотрим некоторые из них.

Создание базы данных: можно создать онлайн базу данных собранных работ среднеазиатских ученых, в т.ч. и Мирзо Улугбека, включая его научные труды, трактаты, тексты и другие материалы [4].

Доступ к онлайн библиотекам: размещение научных работ Мирзо Улугбека в онлайн библиотеках, чтобы было легко доступно для исследования и изучения.

Создание цифровых архивов: сканирование и цифрование оригинальных рукописей и документов Мирзо Улугбека для создания цифровых архивов, которые можно легко распространить и сохранить.

Электронные издания: публикация электронных версий научных работ Мирзо Улугбека для доступа через интернет или специальные приложения.

Создание образовательных ресурсов: разработка образовательных ресурсов на основе научного наследия Мирзо Улугбека, таких как онлайн курсы, уроки, исследовательские задания и презентации.[5]

Искусственный интеллект может быть использован для изучения научного наследия Мирзо Улугбека следующим образом:

Автоматизированная обработка текстов: использование инструментов и технологий искусственного интеллекта для обработки и анализа текстов научных трудов Мирзо Улугбека. Например, можно применить методы обработки естественного языка для извлечения ключевых понятий, создания сводок и аннотаций, а также для анализа структуры текстов [6].

Машинное обучение для классификации и категоризации: использование алгоритмов машинного обучения для классификации и категоризации научных работ Мирзо Улугбека по различным критериям, например, по тематике, жанру, стилю и другим параметрам.

Создание виртуальных ассистентов и экспертных систем: разработка виртуальных ассистентов и экспертных систем, которые могут помочь исследователям и ученым в изучении научного наследия Мирзо Улугбека, например, путем предоставления информации, организации документов, формулирования исследовательских вопросов и т.д.

Визуализация данных: использование методов и технологий визуализации данных на основе научного наследия Мирзо Улугбека, чтобы создать интерактивные графики, диаграммы, карты и другие визуальные представления информации [7].

Развитие образовательных платформ: использование искусственного интеллекта для создания персонализированных образовательных платформ и приложений, которые могут помочь студентам и исследователям изучать научное наследие Мирзо Улугбека, предоставляя доступ к обучающим материалам, тестам, учебным планам и т.д.

Искусственный интеллект можно использовать для сохранения памяти о Мирзо Улугбеке следующими способами:

Виртуальные музеи и выставки: создание виртуальных музеев и выставок, используя технологии виртуальной и дополненной реальности, где люди могут изучать жизнь, достижения и научное наследие Мирзо Улугбека.

Цифровые архивы: создание цифровых архивов собранных материалов о Мирзо Улугбеке, включая его биографию, научные работы, автографы, фотографии и другие документы, а также использование интеллектуальных алгоритмов для автоматизации индексации, классификации и организации этих материалов.

Интерактивные образовательные приложения: разработка интерактивных образовательных приложений, которые используют искусственный интеллект для предоставления информации о Мирзо Улугбеке, проведения виртуальных экскурсий, ответов на вопросы и обучения по его научным открытиям и достижениям.

Голосовые и чат-боты: создание голосовых и чат-ботов, которые могут отвечать на вопросы о Мирзо Улугбеке, предоставлять интересные факты из его жизни, цитаты, исторические события и другую информацию.

Исследовательские проекты: использование искусственного интеллекта для проведения исследовательских проектов, связанных с анализом и интерпретацией научного наследия Мирзо Улугбека, например, анализ его математических работ, астрономических данных и других научных открытий.

Таким образом, мы считаем, что цифровые технологии играют важную роль в изучении, сохранении и пропаганде научного наследия среднеазиатских мыслителей. Современная наука и образование характеризуется устойчивыми тенденциями к информатизации и цифровым ресурсам, которые открыли новые перспективы и в развитии всех отраслей и сфер жизни. К данной теме автор статьи планирует вернуться в следующих публикациях

Литература:

1. Великие ученые и мыслители средневекового Востока. Книга –альбом./ Ш. Салихов и др.Ташкент: Узбекистан, 2015.-156 с. (с.38)
2. <https://www.google.com/search>
3. ИШАНХОДЖАЕВА, З. Р., & СЫЗДЫКОВА, Ж. С. (2022). ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ Учредители: ООО" Издательство" Наука сегодня", 12(10), 3996-3998.
4. Ишанходжаева З. Р. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //И741 Информационные технологии в гуманитарных исследованиях: ма. – 2023. – С. 98.
5. Ishankhodjaeva, Z. R. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING HISTORICAL SUBJECTS (USING THE EXAMPLE OF THE HISTORY OF UZBEKISTAN IN THE 9TH–12TH CENTURIES). Oriental Journal of Social Sciences, 3(06), 24-32.
6. Ishankhodjaeva, Z. R. (2023). IDEOLOGICAL TRENDS IN THE CULTURE OF UZBEKISTAN IN THE 1920-1930S. Oriental Journal of History, Politics and Law, 3(06), 69-75.
7. Ишанходжаева З.Р., Тагаев Ж.Э. Цифровая трансформация науки и образования: международная конференция в Ташкенте //Историческая информатика. – 2022. – №. 4. – С. 191-197.